

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4307910>

УДК 37

Косенок С.М., Куренкова Т.Н.

Косенок Сергей Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, ректор, Сургутский государственный университет. 628403, Россия, г. Сургут, пр-т Ленина, 1. E-mail: rector@surgu.ru.

Куренкова Татьяна Николаевна, аспирант, Сургутский государственный педагогический университет; заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8». 628307, Россия, г. Нефтеюганск, 8А мкрн., здание 17. E-mail: tnkurenkova@yandex.ru.

Цифровая компетентность педагога в условиях формирования цифровой образовательной среды

Аннотация. В представленной статье рассматриваются основные аспекты развития цифровых компетентностей педагогов общеобразовательных школ в условиях цифровизации образования; раскрываются понятия «цифровое образование», «цифровая компетентность» и «непрерывное методическое сопровождение»; анализируются федеральные и региональные программы, направленные на формирование цифровой образовательной среды; приводятся статистические данные по использованию информационных ресурсов в 2019-2020 годах педагогами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» города Нефтеюганска; предлагаются основные направления непрерывного методического сопровождения педагогов по формированию цифровой грамотности в условиях цифровизации образования.

Ключевые слова: цифровое образование, цифровая компетентность, навыки использования сервисов цифровой экономики, комплементарные цифровые навыки, цифровые навыки, профессиональные цифровые навыки, непрерывное методическое сопровождение, педагогическое самообразование.

Kosenok S.M., Kurenkova T.N.

Kosenok Sergey Mikhailovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Rector, Surgut Teacher's Training University. 628403, Russia, Surgut, Lenin av., 1. E-mail: rector@surgu.ru.

Kurenkova Tatiyana Nickolaevna, post-graduate, Surgut Teacher's Training University, deputy director for educational work, municipal budgetary educational institution «Secondary School №8». 628307, Russia, Nefteyugansk, 8A microdistrict, building 17. E-mail: tnkurenkova@yandex.ru.

Digital competence of the teacher in the formation of a digital educational environment

Abstract. The article considers main aspects of development of digital competencies of teachers of secondary schools in terms of digitalization of education; concepts such as digital education, digital competence and continuous methodological support; analyses Federal and regional programs aimed at creating a digital learning environment; statistical data on the use of information resources in 2019-2020 teachers municipal budget educational institution "Secondary School №8" of Nefteyugansk; offered the main directions of continuous methodological support for teachers to develop digital literacy in the context of digitalization of education.

Key words: digital education, digital competence, skills in using digital economy services, complimentary digital skills, digital skills, professional digital skills, continuous methodological support, pedagogical self-education.

Одним из приоритетных направлений политики государства в сфере образования на современном этапе является создание цифровой образовательной среды в каждом образовательном учреждении. Так как именно цифровизация образования позволяет учитывать современные реалии: обеспечивает новое качество жизни населения, социально-экономическое развитие государства, отвечает запросам глобализации, способствует формированию конкурентоспособных профессионалов в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях. Освоение и внедрение, в качестве системного элемента, цифровых технологий в образовательную среду является актуальным направлением, позволяющим реализовать Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, в рамках которой Правительством Российской Федерации утверждена и реализуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации», нацеленная на совершенствование информационной инфраструктуры, развитие системы образования и подготовку профессиональных кадров [7]. К тому же, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, цифровизация образования призвана обеспечить вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году [7].

Для формирования понимания сути изменений в педагогической деятельности, связанных с цифровизацией образования, следует определить понятия «цифровое образование», «цифровая компетентность», «цифровые навыки», «профессиональные цифровые навыки», «комплементарные цифровые навыки», «навыки использования сервисов цифровой экономики», «непрерывное методи-

ческое сопровождение», «педагогическое самообразование».

Цифровое образование – образование, в основе которого, в условиях сетевого сообщества, осуществляется применения дистанционного обучения с помощью образовательных платформ, электронных учебников, различных веб-ресурсов, социальных сетей, блогов с использованием современных электронных устройств.

Цифровая компетентность – готовность и способность эффективно и систематически использовать инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности на основе владения информационными компетенциями, как системой знаний.

Цифровые навыки – систематическое применение на практике сформированного умения в области применения персональных компьютеров, Интернета, различных цифровых ресурсов [1].

Профессиональные цифровые навыки – навыки, необходимые специалистам в определённой профессиональной области для производства продуктов, услуг и ресурсов в сфере информационных технологий: системное проектирование, программирование, разработка информационных приложений, управление статистическими данными [1].

Комплементарные цифровые навыки – навыки, связанные с использованием возможностей цифровой среды для выполнения новых задач посредством применения информационных технологий.

Навыки использования сервисов цифровой экономики – навыки, связанные с использованием различных цифровых сервисов и процессов, реализуемых на основе инфраструктуры интернета вещей и функциональных компонентов цифровой экономики (использование облачных хранилищ, информационных ре-

сурсов и управления ими, автоматизация выполнения процессов логистики, использование возможностей технологий 5G и т.п.).

Непрерывное методическое сопровождение – целенаправленный систематический процесс, посредством которого решаются актуальные для педагога задачи профессиональной деятельности, включающий диагностику существующих проблем, пути решения.

Педагогическое самообразование – процесс самостоятельного освоения педагогом новых педагогических ценностей, технологий, умений и навыков их использования и творческой интерпретации в своей профессиональной деятельности.

В условиях формирования цифровой образовательной среды полноценной интеграции современного российского учителя в образовательную систему в настоящий момент препятствует ряд профессиональных дефицитов, среди которых очевидным является недостаточное овладение цифровыми навыками.

Исходя из этого целью данного исследования явилось определение цифровых компетентностей педагога, перспективных направлений педагогической деятельности в системе непрерывного методического сопровождения в условиях цифровизации образования, обозначение ожидаемых результатов.

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики является цифровизация образования, в рамках которого осуществляется реализация федерального проекта «Цифровая школа», который направлен прежде всего на оснащение школ необходимой инфраструктурой для обеспечения доступа к Интернету, различным электронным ресурсам, а также обеспечение повышения квалификации педагогов.

В контексте данного проекта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре разработан и реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда» на период 2019-2024 гг.,

направленный на создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности саморазвития и самообразования у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. В рамках реализации данного проекта в образовательных организациях ХМАО-Югры продолжается совершенствоваться доступ к Интернету (городские школы при этом получают доступ в интернет на скорости 100 Мбит/с, сельские – 50 Мбит/с.), образовательные организации приобретают новые персональные компьютеры, графические планшеты, интерактивные доски и другие современные средства обработки информации, расширяется использование электронных сервисов.

Федеральные и региональные проекты создают условия для выстраивания цифрового образовательного пространства в школах города Нефтеюганска, в частности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8» (далее школа №8). Школа активно использует ресурсы, рекомендованные для учителей и школьников Министерством просвещения Российской Федерации и представленные на официальном сайте Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры: цифровая образовательная платформа «Мобильная электронная школа» (подключено 100% педагогов и учащихся школы), сервис «Яндекс.Учебник», цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс», образовательная платформа «Учи.ру» (в системе осуществляется работа на уровне начального общего образования, а это 23% учителей от общего числа педагогических работников, 33% учащихся школы (100% учащихся начальной школы) и 33% родителей), портал «Российская электронная школа» (на портале находят-

ся интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов). Так, в 2018 году с использованием дистанционных образовательных технологий занималось 22 % обучающихся и учителей, в 2020 году 100%. При этом в 2020 году в качестве программного продукта для организации групповых видео- и веб-конференций школа использует TeamLink, который позволяет качественно осуществлять дистанционное образование, проводить методические семинары, совещания, вебинары, конкурсные мероприятия с различной по количеству аудиторией. Данные показатели достигнуты не только в следствии необходимости организации дистанционного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Для школы №8 дистанционный формат образования не является новым, так как почти 10 лет школа осуществляет инклюзивно-интегративное образование, в рамках которого используется дистанционное обучение. Однако, сложившаяся, на первый взгляд, позитивная ситуация по использованию цифровых сервисов в образовательной практике школы и отдельных педагогов не позволяет говорить о каких-то прорывных изменениях в краткосрочной перспективе, так как не осуществлён системный пересмотр концептуальных подходов к организации образовательного процесса, к подготовке соответствующих кадров, обновлению требований к профессиональным компетенциям педагога, учителя цифрового будущего.

Цифровизация образования в Российской Федерации предусматривает реализацию целого комплекса мероприятий, разработанных с учётом глобальных трендов, а также приоритетных направлений федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего» национального проекта «Образование». Развитие и внедрение пред-

ставленных в проектах концептуальных положений, обеспечивает не только технологичность образовательного процесса, повышение интереса и мотивации к обучению, но и требует овладение педагогами новых профессиональных компетенций и цифровых навыков, уверенного владения цифровым контентом. При этом повышение профессионального мастерства современного педагога, работающего в условиях формирования цифровой образовательной среды невозможно без развития и преобразования системы непрерывного методического сопровождения. Основными направлениями деятельности методической службы в образовательных организациях должны стать: реализация программ дополнительного профессионального образования педагогов «эксклюзивного» содержания; организация, сопровождение и развитие программ стажировок; внедрение модели «горизонтального обучения», основанной на активных способах взаимодействия; систематическое использование цифровых технологий при реализации образовательных проектов; разработка и внедрение цифровых учебно-методических комплексов на основе облачных технологий, технологий визуализации; геймификация образования (развитие и внедрение обучающих интеллектуальных компьютерных игр и цифровых симуляторов); развитие дистанционного образования, расширение массовых онлайн курсов; развитие социальных сетей в образовании, позволяющее оперативно обмениваться информацией, обеспечивать формирование новых взаимоотношений пользователей, освоение навыков цифрового общения. Именно с учетом данных направлений осуществляется системный пересмотр концептуальных подходов к организации методического сопровождения педагогов, работающих в школе №8 города Нефтеюганска: разработана модель «Непрерывного методического сопровождения». В данной модели акцент делается, во-первых, на корпоративное обучение педагогов через обучение на

курсах повышения квалификации, участии и проведении вебинаров, конференций по активному включению цифровых образовательных сервисов в образовательный процесс; во-вторых, на выстраивании «горизонтальной модели»: взаимодействие педагогов, диссеминация личного опыта по использованию цифровых платформ в процессе обучения; в-третьих, развитие социальных сетей, позволяющих оперативно обмениваться информацией, проводить совещания, семинары, конференции, конкурсы для педагогического коллектива в дистанционном режиме; в-четвёртых, активное внедрение современных цифровых ресурсов в практику учителя.

Таким образом, цифровая образовательная среда и как условие интеграции в нее педагогических работников непрерывное методическое сопровождение, формируемые на современном этапе в образовательных организациях, не ис-

ключает из образовательного процесса педагога. Значение учителя, педагогической профессии в современной образовательной системе является по-прежнему первостепенным, при этом существенно меняется его роль. Ключевыми ожидаемыми результатами являются трансформация педагога из транслятора знаний в компетентного педагога, способного критически мыслить, выстраивать конструктивную коммуникацию со всеми субъектами образовательного процесса; владение актуальными образовательными технологиями, активное их использование в образовательном процессе, выстраивание учебной деятельности на основе цифровых образовательных ресурсов. Именно такой педагог способен формировать нравственно-ориентированную компетентностную личность ученика со сформированным научным мировоззрением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдрахманова Г.И., Ковалева Г.Г. Цифровые навыки населения // Цифровая экономика. Высшая школа экономики. 05.07.2017. URL: https://issek.hse.ru/data/2017/07/05/1171062511/DE_1_05072017.pdf
2. Колин К.К., Урсул А.Д. Информация и культура. Введение в информационную культурологию. М: Изд-во «Стратегические приоритеты», 2015. 300 с.
3. Колыхматов В.И. Основные направления развития системы общего образования в условиях становления цифровой экономики // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2018. № 8 (162). С. 82-87.
4. Колыхматов В.И. Современные цифровые образовательные технологии в школах Ленинградской области в условиях цифровизации образования // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2018. № 8 (162). С. 87-92.
5. Колыхматов В.И. Педагог в условиях цифровизации образования // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2018. № 9 (163). С. 152-158.
6. Навыки в цифровой экономике и вызовы системы образования / В.П. Куприяновский, В.А. Сухомлин, А.П. Добрынин, А.Н. Райков, Ф.В. Шкуров, В.И. Дрожжинов, Н.О. Федорова, Д.Е. Намиот // International Journal of Open Information Technologies. 2017. Vol. 5. № 1. С. 19-25.
7. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 №1632-р // ИПП Гарант. URL: <http://base.garant.ru/71734878/>
8. Сухомлин В.А. Методологические аспекты концепции цифровых навыков / В.А. Сухомлин, Е.В. Зубарева, А.В. Якушин // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2017. Т. 13. № 2. С. 146-152.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdrahmanova G.I., Kovaleva G.G. Cifrovye navyki naselenija // Cifrovaja jekonomika. Vysshaja shkola jekonomiki. 05.07.2017. URL: https://issek.hse.ru/data/2017/07/05/1171062511/DE_1_05072017.pdf
2. Kolin K.K., Ursul A.D. Informacija i kul'tura. Vvedenie v informacionnuju kul'turologiju. M: Izd-vo «Strategicheskie priority», 2015. 300 s.
3. Kolyhmatov V.I. Osnovnye napravlenija razvitija sistemy obshhego obrazovanija v uslovijah stanovlenija cifrovoj jekonomiki // Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. 2018. № 8 (162). S. 82-87.
4. Kolyhmatov V.I. Sovremennye cifrovye obrazovatel'nye tehnologii v shkolah Leningradskoj oblasti v uslovijah cifrovizacii obrazovanija // Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. 2018. № 8 (162). S. 87-92.
5. Kolyhmatov V.I. Pedagog v uslovijah cifrovizacii obrazovanija // Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. 2018. № 9 (163). S. 152-158.
6. Navyki v cifrovoj jekonomike i vyzovy sistemy obrazovanija / V.P. Kuprijanovskij, V.A. Suhomlin, A.P. Dobrynin, A.N. Rajkov, F.V. Shkurov, V.I. Drozhzhinov, N.O. Fedorova, D.E. Namiot // International Journal of Open Information Technologies. 2017. Vol. 5. № 1. S. 19-25.
7. Programma «Cifrovaja jekonomika Rossijskoj Federacii», utverzhdannaja rasporjazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 28.07.2017 №1632-r // IPP Garant. URL: <http://base.garant.ru/71734878/>
8. Suhomlin V.A. Metodologicheskie aspekty koncepcii cifrovyh navykov / V.A. Suhomlin, E.V. Zubareva, A.V. Jakushin // Sovremennye informacionnye tehnologii i IT-obrazovanie. 2017. T. 13. № 2. S. 146-152.

Поступила в редакцию 29.11.2020.

Принята к публикации 02.12.2020.

Для цитирования:

Косенок С.М., Куренкова Т.Н. Цифровая компетентность педагога в условиях формирования цифровой образовательной среды // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 25-30. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/KosenokKurenkova.pdf>